

Données de recensement

Mouftaou Amadou Sanni
(Université de Parakou, Bénin)

et

Pierre Pistre
(Université Paris Cité, France)

Autre contributeur :
Claude Grasland

Conseils :
participant.e.s de l'École d'Été

ÉCOLE D'ÉTÉ INTERNATIONALE

MÉTHODES ET OUTILS DES SCIENCES DES TERRITOIRES

UNE PERSPECTIVE NORD-SUD, SUD-NORD ET SUD-SUD

ÉTAPE 2 • IRSP, Ouidah (Bénin) 27 février - 10 mars 2023

Module en deux parties

Cours :

Introduction au recensement (de la population)
Définitions, contextes, méthodes, enjeux-usages-défis

Exercices :

Applications avec R/Rstudio et IPUMS International
Du chargement des données à de premières analyses simples

Cours : Introduction au recensement (de la population)

Définir ce qu'est un recensement de la population et ses variantes

Contextualiser et illustrer à partir d'exemples internationaux, surtout sur le Bénin et la France

Présenter les démarches méthodologiques de production du recensement de la population selon les pays [exemples]

Faire un panorama des principaux usages-enjeux-défis associés au recensement de la population pour l'analyse des territoires : méthodologiques mais aussi de société ou politiques

1) [Définitions]

Qu'est-ce qu'un recensement de la population ?

Définition(s) générale(s) et principes élémentaires

Un recensement « exhaustif » **de quoi ?**

Un recensement « exhaustif » **par qui ?**

Quelles différences par rapport à d'**autres sources de données ?**

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Définition(s) générale(s)

« **Recenser** :

c'est dénombrer des personnes, des choses, les inventorier, en dresser un état »
(Larousse)

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Définition(s) générale(s)

Recenser = a) « dénombrer » / quantifier

Combien ?

C'est-à-dire,
collecter des données statistiques
pour chiffrer la taille ou l'effectif global
d'une population d'étude,
à un moment donné et dans un espace donné,...

...ainsi que les effectifs des sous-populations
qui la compose (*cf.* caractères ou variables
des sujets-objets-individus dénombrés)

Source : [Combien sommes-nous ?](#) © Fotolia

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Définition(s) générale(s)

Recenser = b) « inventorier » / qualifier

Qui ? Quoi ?

C'est-à-dire,
collecter des données statistiques
pour décrire les caractéristiques
de la population générale d'étude...

Source : [dreamstime](#) (libre de droit)

...et pour distinguer des
sous-populations selon
des attributs plus ou moins différents selon les contextes géographiques enquêtés
(pour le recensement de la population : sexe, âge, groupe socio-professionnel,
ethnie, statut matrimonial...)

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Définition(s) générale(s)

Recenser =
c) de manière exhaustive

Recueil en général
systématique de tous
les sujets ou objets étudiés

Donc, la **collecte** est...

...**volumineuse**
parce qu'elle cible
toute la population d'étude,

...**compliquée** selon les contextes (géo)politiques
parce qu'elle peut fournir des informations sur différentes caractéristiques de l'espace
d'étude (populations, habitations, infrastructures, etc.),

...**coûteuse** au regard de la richesse des pays en termes de ressources humaines,
matérielles, logistiques et financières.

Source : [Le Hic, 17 février 2020, pour El Watan](#) (Algérie)

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Un recensement « exhaustif » de quoi ?

Recensement de la population d'un point de vue démographique
(cf. suite du cours)...

...mais aussi de multiples **autres exemples**, à savoir :

Exemple n°1 :

Recensement Général des Entreprises (**RGE**) **au Bénin**

Une « meilleure source [...] sur les caractéristiques des entreprises. »

Un « précieux instrument pour l'élaboration des programmes de promotion du secteur productif, tant au niveau national que des collectivités locales de base. »

*« Le deuxième RGE [...] s'est déroulée du 20 octobre au 19 décembre **2008**. »*

= 145 078 unités économiques ont été recensées dont 73,3%
sont en milieu urbain et 26,7% en milieu rural.

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Un recensement « exhaustif » de quoi ?

Exemple n°2 : Recensement Général Agricole (RGA) en France et dans le monde

En **France** :

dernier **RGA** en 2020 (avant en 2010, 2000, 1988, 1979 et 1970)

389 000 exploitations agricoles en France métropolitaine (2020)

Dans le monde : →

un aperçu
des pays (en violet)
qui avaient un RGA
avant 2018

De nouveaux pays
couverts depuis,
par exemple
le Bénin en 2022 ([lien](#))

Sources :

[Ministère de l'agriculture français](#) ;
Ricciardi V. et al., 2018 ([lien](#))

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Un recensement « exhaustif » de quoi ?

Précisions sur les termes :

Recensement statistique de population *versus* Recensement démographique

[Rappel]

Population statistique = ensemble des objets, personnes, espèces vivantes etc. étudiés sur un espace bien délimité et sur une période de temps précise.

Ces objets d'étude sont des unités ou individus statistiques, et en démographie comme dans la plupart des sciences sociales elles concernent le plus souvent des individus humains.

Le terme de **recensement de population** peut renvoyer à deux acceptations :

soit un recensement statistique en général

(pour toutes les formes d'objets d'étude y compris humains),

soit un recensement démographique pour lequel

les unités statistiques sont des individus humains.

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Un recensement « exhaustif » par qui ?

Le recensement de la population (humaine), une source statistique...

...officielle parce que décidée et exécutée par l'État (gouvernement ou autres décideurs),

...produite à l'échelle nationale, parce qu'elle couvre en général l'ensemble du territoire gouverné par un État, et mise en œuvre par les instituts statistiques officiels qui constituent les structures institutionnelles de conception et de réalisation technique de l'opération.

Au Bénin et en France, ces structures sont respectivement :

L'Institut National de la Statistique et de la Démographie

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Un recensement « exhaustif » par qui ?

...dont **le nom peut différer** entre pays **ou changer** au cours du temps

Bénin : Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH)

(En Afrique, la dénomination de RGPH est la plus répandue et elle permet notamment de préciser que son objectif démographique est plus spécifique qu'un recensement de population au sens statistique général)

France :

avant 2000 : Recensement Général de la Population (RGP)

années 2000 : Recensement Rénové de la Population
(RRP, cf. changement de méthode en 2004, voir partie 3)

2010 et après : Recensement de la population (RP)

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?] Recensement et autres données de population

Pourquoi le recensement de la population (humaine) n'est pas...

...un état civil ?

Parce que les objectifs sont différents et ces deux sources ont des méthodes d'observation différentes. Le recensement repose sur une observation instantanée alors que l'état civil est un dispositif administratif d'observation continue des événements démographiques qui surviennent dans la population (naissances, mariages, décès).

...un registre de population ?

Aussi parce que le dispositif d'observation n'est pas le même (instantanée *versus* continue) et que les informations collectées diffèrent (détail et type d'informations, etc.)

...une enquête par sondage ?

Parce que ce type de source repose sur un échantillon de population, alors que la collecte du recensement est le plus souvent exhaustive (voir partie 3, méthodes)

« Synthèse vidéo »

Les données de la population (Marion Leturcq, INED, 2019, [lien](#))

[1. Qu'est-ce qu'un recensement ?]

En résumé, qu'est-ce qu'un recensement de la population (humaine) ?

Une opération statistique de collecte des données du moment sur la population étudiée.

En raison d'un dénombrement (ou sondage) exhaustif le plus souvent, des informations qui sont disponibles jusqu'au niveau le plus fin du découpage territorial administratif.

Une source qui fournit des données chiffrées sur la taille de la population étudiée et sur sa composition (âge, scolarisation, condition de logement, statut migratoire, religion, ethnie, langue parlée, etc.).

Une source qui fournit également des informations sur les habitations voire sur les infrastructures (scolaires, sanitaires, routes, cours d'eau, points d'eau, téléphone, etc) selon les pays.

2) [Contextes]

Où et quand a-t-on produit des recensements de la population ?

Quels pays réalisent des recensements de la population (humaine) ?

Depuis quand recense-t-on les populations (humaines) selon les pays ? [exemples]

[2. Contextes] Dans quels pays réalise-t-on des recensements de la population ?

Évaluation de la **couverture mondiale** du recensement de la population et de l'**ancienneté du dernier millésime** par pays

Données ONU –
 World Population
 Prospects 2022
 ([lien](#))

United Nations
 Department of Economic and Social Affairs
 Population Division

World Population Prospects 2022

WPP Home
Data ▾
Graphs / Profiles
Documentation ▾
World Urbanization Prospects
Population Division
Contact Us

Download Files

File type	Major topic / Special groupings
Standard Projections <small>(Estimates and Projection scenarios)</small>	Documentation
Probabilistic Projections <small>(PPP scenarios)</small>	
Special Aggregates	
Documentation	
Archive <small>(previous revisions)</small>	

Sub Group	Files (click to download)	Description
Documentation	Locations (XLSX, 145 KB)	Comprehensive list of locations with codes (numerical and ISO3), description, major area, region and development group
Documentation	Data Sources (spreadsheet) (XLSX, 2.93 MB)	List of sources of empirical data used or considered and the methods applied in revising past estimates of population and components of demographic change (fertility, child, adult and overall mortality, mortality crises, international migration) are presented in tabular form for each demographic component and country or area for the period 1950-2021. In addition, a textual description of the empirical data that inform the latest set of estimates is also available under Data Sources .
Documentation	Data Sources (text) (PDF, 1.61 MB)	Textual description of the empirical data used and the methods applied in revising past estimates of population and components of demographic change (fertility, child, adult and overall mortality, international migration) for all countries or areas.

Copyright © 2022 by United Nations, made available under a Creative Commons license CC BY 3.0 IGO: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>
 Suggested citation: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). *World Population Prospects 2022, Online Edition*.

[2. Contextes] Dans quels pays réalise-t-on des recensements de la population ?

Une **couverture mondiale quasi-complète** depuis 1945...

Ancienneté de réalisation du dernier recensement national de la population par pays (1945-2022, données ONU)

Source : ONU, World Population Prospects 2022, documentation "Data Sources"

3000 km

[2. Contextes] Dans quels pays réalise-t-on des recensements de la population ?

...mais (1) des informations ONU perfectibles

Des défauts d'actualisation :

Exemple 1 : France
Dernier RP enregistré : 2016,
alors qu'en 2022 le plus récent
disponible était le RP 2019)

Exemple 2 : Russie
Dernier RP enregistré : 2010,
alors qu'un recensement a eu
lieu en 2020-2021

Exemple 3 : Côte d'Ivoire
Dernier RP enregistré : 2014,
alors qu'un recensement a eu
lieu en 2021)

Ancienneté de réalisation du dernier recensement national de la population par pays (1945-2022, données ONU)

[2. Contextes] Dans quels pays réalise-t-on des recensements de la population ?

...mais (2) une « majorité apparente » de pays sans recensement depuis 2014 (à minima)

Environ 130 pays concernés, soit 62%,...

...mais seulement une dizaine depuis 2004 (en jaune)

Ancienneté de réalisation du dernier recensement national de la population par pays (1945-2022, données ONU)

Source : ONU, World Population Prospects 2022, documentation "Data Sources"

[2. Contextes] Dans quels pays réalise-t-on des recensements de la population ?

...mais (3)
certains recensements décennaux
ont été remis en cause par
la période COVID
(ou pour d'autres raisons ?)

Exemple : Inde

Dernier recensement en 2011

Le mystère de la taille réelle de la population de l'Inde

Alors que l'Inde est sur le point de devenir le pays le plus peuplé du monde, personne ne sait exactement combien elle compte d'habitants

Ricardo Senra

Correspondant pour la population mondiale

En Inde, pays bientôt plus peuplé que la Chine, le retard du recensement interroge

Par Emmanuel Derville

Publié le 17/01/2023 à 17:18 , mis à jour le 17/01/2023 à 17:18

 / International

Un rassemblement pour la fête du Pongal, à Chennai, mardi 17 janvier. ARUN SANKAR/AFP

ANALYSE - Le recensement national était censé paraître en 2021, mais il a été différé pour cause de Covid et «repoussé jusqu'à nouvel ordre».

BBC NEWS AFRIQUE

Motivation politique ?

Pour l'opposition, la raison de ces retards dans le recensement national serait de protéger le Premier ministre Modi des dommages potentiels des statistiques à l'issue de son second mandat au pouvoir.

Sources :

Le Figaro, 17 janvier 2023 ([lien](#))
BBC News Afrique, 20 avril 2023 ([lien](#))

[2. Contextes] Depuis quand recense-t-on les populations (selon les pays) ?

Des **pratiques de dénombrement démographique très anciennes** depuis l'Antiquité, par les Pharaons (Egypte), la Rome Antique ou...

...la *Dynastie Han* en **Chine**

Exemple An 2 : environ 58 millions d'habitants (« bouches ») estimés à partir du recensement des « feux » (foyers)

Source : Cartier et Will, 1972 ([lien](#))

[2. Contextes] Depuis quand recense-t-on les populations (selon les pays) ?

France : rapide historique

Antiquité et Moyen âge : premiers dénombrements partiels

1328 : premier recensement national
« des paroisses et feux »

1801 : premier recensement républicain de la population

1946 - 1954 - 1962 -
1968 - 1975 - 1982 -
1990 - 1999 : recensements exhaustifs successifs après la 2^{ème} WW

2004 : méthode devient annuelle
par sondage (voir partie 3)

2021 : report de l'enquête
annuelle de recensement
en raison de la Covid-19

Les dates clés du recensement

LP/INFOGRAPHIE : A.R. SOURCE : INSEE.

Sources : Wikipedia ([lien](#)) ; Le Parisien ([lien](#))

[2. Contextes] Depuis quand recense-t-on les populations (selon les pays) ?

Bénin : rapide historique

1961 :
première enquête démographique
(« faux » recensement)

1979 : premier (vrai) RGPH

1992 : deuxième RGPH

2002 : troisième RGPH

2013 : quatrième RGPH

2022 : lancement du
du cinquième RGPH

Le Bénin lancera son 5e recensement général de la population et de l'habitat

🕒 23/06/2022 🗨️ 0 Commentaires ❤️ 0 👁️ 336 Vues

Le gouvernement béninois a autorisé la réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat, indique un communiqué publié mercredi à Cotonou.

Source : Les Panafricaines ([lien](#))

[2. Contextes] Depuis quand recense-t-on les populations (selon les pays) ?

Nigéria : rapide historique
 « mouvementé » au XXIème siècle

- 1911 : premier recensement national
- 1911-1952 : sous-estimations « coloniales »
- 1963-1991 : sur-estimations « post-indépendance »
- 1991 : environ 89 millions d'habitants
- 2006 : dernier RGPH (140 millions d'habitants)
- 2023 : nouveau report, initialement prévu en avril

Tableau 1. Population du Nigéria
 (en millions d'habitants).

Année	Estimation de l'époque	Rétropolation provisoire
1991	88,51	88,51
1985	95,69	76,32
1981	86,58	68,94
1973	79,76	56,45
1963	55,67	46,31
1962	45,06	45,40
1952	30,40	37,24
1931	20,06	27,24
1921	18,72	24,66
1911	16,05	22,32

Source : Omoluabi et Lévy, 1992 ([lien](#))

3) [Méthodes]

Comment sont réalisés les recensements de la population ?

Quels sont les principaux **protocoles de recensement** de la population (humaine) selon les pays ?

Quelles **informations** sont **collectées** sur les populations (humaines) et les habitations principalement ?

[3. Méthodes] Quels protocoles de recensement de la population ?

De l'« exhaustif » au « sondage » : diversité des protocoles (exemples à partir du Bénin et de la France)

D'une manière générale, en Afrique subsaharienne les recensements de la population demeurent exhaustifs, alors qu'en France ce n'est plus le cas depuis les années 2000.

A l'échelle mondiale, il existe aussi des « situations intermédiaires », notamment aux États-Unis :

*Un recensement exhaustif tous les 10 ans,
le dernier ayant eu lieu en 2020.*

+

*Une enquête régulière réalisée par le département
du recensement, l'American Community Survey (ACS),
transmise à environ 300 000 ménages par mois
(soit 3,5 millions par an).*

United States®
**Census
2020**

[3. Méthodes] Quels protocoles de recensement de la population ?

Bénin : un recensement exhaustif décennal (1/2)

Le Bénin conserve un protocole classique de recensement environ tous les 10 ans. Toutes les données collectées sont codées et intégrées dans les fichiers de recensement.

Le dernier RGPH a eu lieu en 2013 et un nouveau a été lancé en 2022.

Mais,

Des enquêtes post-censitaires sont réalisées pour corriger la collecte de recensement « exhaustive » (*cf.* création d'une pondération *ad-hoc* de correction)

Un travail de correction est également fait parfois par les chercheurs pour améliorer l'exploitation spécifique du recensement.

[3. Méthodes] Quels protocoles de recensement de la population ?

Bénin : un recensement exhaustif décennal (2/2)

En Afrique en général, particulièrement au Bénin, la réalisation du recensement passe notamment....:

...par des opérations pré-censitaires de stratification de l'espace du pays en Zones de Dénombrement (ZD), puis l'identification des ménages et des habitations. Ces activités se réalisent lors d'une opération de terrain appelée cartographie censitaire.

...par la mobilisation de tous les acteurs et de toutes les composantes sociales de la population à la participation collective dans la préparation de la mise en œuvre et de la diffusion des résultats du recensement.

[3. Méthodes] Quels protocoles de recensement de la population ?

France : d'un recensement exhaustif à un recensement par sondage (1/4)

1946-1999 : un recensement exhaustif tous les 5 à 9 ans

Depuis 2004 : une enquête « volumineuse » tous les ans...

...et une méthode qui change selon la taille des communes :

Communes de moins de 10 000 habitants : enquêtées de manière exhaustive une fois tous les 5 ans (cf. cinq groupes de rotation des communes, équilibrés sur des critères démographiques et de logement à l'échelle régionale)

Communes de plus de 10 000 habitants : un échantillon annuel de logements enquêté, représentant environ 8% des adresses (soit 40% tous les 5 ans ; cf. constitution de cinq groupes de rotation au sein de chaque commune)

Source : Insee, méthode du recensement de la population ([lien](#))

[3. Méthodes] Quels protocoles de recensement de la population ?

France : d'un recensement exhaustif à un recensement par sondage (2/4)

Un recensement (RP) est désormais composé des données collectées par cinq enquêtes annuelles de recensement (EAR) – et les données de RP ne sont comparables que tous les cinq ans :

Les données du RP 2020 (plus récentes disponibles) sont diffusées au cours de l'année 2023 – de janvier à octobre selon les types de données.

Source : Insee, méthode du recensement de la population ([lien](#))

[3. Méthodes] Quels protocoles de recensement de la population ?

France : d'un recensement exhaustif à un recensement par sondage (3/4)

Et les informations sont disponibles dans des exploitations du recensement plus ou moins « complètes » depuis (à minima) les années 1960 :

Exploitation principale = toutes les informations collectées

Exploitation complémentaire :
 une partie seulement
 des questionnaires
 (cf. selon la difficulté
 et le coût de codage,
 ex. professions)

Poids des données de l'exploitation complémentaire du recensement selon la taille des communes et les populations enquêtées

	Communes de moins de 10 000 habitants	Communes de 10 000 habitants ou plus
Ménages	20 % (*)	100 % des ménages enquêtés (soit environ 40 % du total des ménages)
Individus des communautés	20 % (*)	
Habitations mobiles terrestres et personnes sans abri	20 % (*)	100 %
Habitations mobiles fluviales (bateliers)	100 %	

(*) : jusqu'à l'enquête annuelle de recensement (EAR) de 2013, ce taux de sondage s'élevait à 25 %

Source : Insee, exploitation principale et exploitation complémentaire ([lien](#))

[3. Méthodes] Quels protocoles de recensement de la population ?

France : d'un recensement exhaustif à un recensement par sondage (4/4)

Quelques « cas particuliers » :

Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna ont conservé un recensement exhaustif particulier environ tous les 5 ans.

Un protocole spécifique récent pour recenser les sans-abris :

Sans-abris. L'Insee et 27 villes s'associent pour les recenser

Le recensement 2022 de l'Insee permettra d'établir un tableau précis du nombre de sans-abris en France. Vingt-sept villes vont collaborer avec l'institution pour ce faire.

Sources : Insee méthodes ([lien](#)) ; Ouest France, 18 janvier 2022

[3. Méthodes] Quelles informations sont collectées ?

Entre harmonisations internationales et spécificités nationales (exemples à partir du Bénin et de la France)

D'une manière générale en Afrique, les informations traditionnelles se retrouvent encore dans la plupart des recensements. Mais, de plus en plus, selon les besoins du moment et de la recherche, de nouvelles questions émergent, notamment sur les langues, les migrations, etc (au Bénin, par exemple au RGPH 4, sur la langue principale parlée dans le ménage).

En France, les questionnaires de recensement sont assez stables dans le temps. Depuis les années 2000-2010, des évolutions ont concerné tout de même la définition du ménage et de la personne de référence, la mesure des migrations, le vélo comme moyen de transport pour aller au travail, etc.

Ces évolutions peuvent être liées aux contextes nationaux, mais aussi aux recommandations internationales formulées notamment par la division statistiques de l'ONU (exemple en 2020 : [lien](#))

[3. Méthodes] Quelles informations sont collectées ?

Bénin : questionnaires et variables disponibles (1/2)

Questionnaire Ménage
 du RGPH 2013
 (8 pages)

Source : Unstats ([lien](#))

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT, DE L'ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

COMITE NATIONAL DU RECENSEMENT

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE

QUATRIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITATION

Prescrit par le Relevé N°09/PR/SGG/REL du 17 mars 2011 portant organisation du Quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation, il a un caractère obligatoire pour toutes les personnes présentes sur le territoire national

QUESTIONNAIRE MENAGE
DOCUMENT RGPH 4 N°1

Les renseignements individuels contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique. Les résultats seront publiés sous forme anonyme conformément à l'article 25 de la loi 99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique

LOCALISATION

1. DEPARTEMENT	8. NUMERO DU BATIMENT
2. COMMUNE	9. NUMERO DU MENAGE "DANS LA ZD"
3. ARRONDISSEMENT	10. TYPE DE MENAGE (Inscrire code)
4A. VILLAGE OU QUARTIER DE VILLE	0 - Ordinaire 1 - Internat 2 - Hôpital 3 - Hotel
4B. NOUVEAU VILLAGE/QUARTIER	4 - Orphelinat 5 - Prison 6 - Caserne 7 - Couvent/Monastère
5. NUMERO DE LA ZD	8 - Chantier 9 - Autre (Préciser)
6. LOCALITE OU HAMEAU (si zone rurale)	11. NOM DU CHEF DE MENAGE OU DE L'ETABLISSEMENT
7A. BLOC (si zone urbaine non-lotie)	
7B. NUMERO DU LOT (si zone urbaine lotie)	

TABLEAU RECAPITULATIF

SEXE	RESIDENTS PRESENTS (A)	RESIDENTS ABSENTS (B)	RESIDENTS PRESENTS-ABSENTS (C=A+B)	VISITEURS (D)	TOTAL RECENSES (C+D)
MASCULIN					
FEMININ					
ENSEMBLE					

VISA DE L'AGENT RECENSEUR		VISA DU CHEF D'EQUIPE	
Nom et Prénoms		Nom et Prénoms	
Date passage dans le ménage		Date de contrôle	
OBSERVATIONS ET SIGNATURE		OBSERVATIONS ET SIGNATURE	
Numéro de feuille dans le ménage		Nombre de feuilles ménage utilisées dans le ménage	

AGENT CODEUR	AGENT VERIFIEUR	AGENT DE SAISIS
NOM	NOM	NOM
Code	Code	Code
DATE	DATE	DATE

TOUTES PERSONNES

NOM ET PRENOMS	LIEN DE PARENTE	SEXE	DATE DE NAISSANCE	AGE	LIEU DE NAISSANCE
Enregistrer les membres du ménage dans					
01 - Chef de Ménage	Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le CM ?	N° du Noyau	(Nom) Est-il de sexe masculin ou féminin	En quel mois et en quelle année est né(e) (NOM) Inscrite	Quel est l'âge de (NOM) Inscrite
02 - Mari/Femme du CM				Inscrite dans les deux grilles de dessus le mois et dans les quatre de dessous l'année de naissance déclarée	Dans quelle commune est née (NOM) ?
03 - Enfant du CM					Inscrite
04 - Gendre/Belle-fille du CM					Département Commune ou PAYS pour étranger
05 - Petit-fils/Petite-fille du CM					
06 - Père/Mère du CM					
07 - Beau-Père/Belle-Mère du CM					
08 - Frère/Sœur du CM					
09 - Co-Epouse du CM					
10 - Autre parent/Enfant du conjoint					
11 - Enfant adopté/En garde par le CM					
12 - Sans lien de parenté avec le CM					
99 - Ne sait pas					

[3. Méthodes] Quelles informations sont collectées ?

Bénin : spécificités des questionnaires et des variables disponibles (2/2)

Une définition « spécifique » du ménage :

personnes qui habitent dans le même logement mais pas uniquement... Par exemple, le ménage contient parfois plusieurs logements avec des noyaux différents.

« Autres spécificités » :

Pour le moment, la mesure de la migration se fait surtout au cours de la vie (cf. lieu de naissance / lieu de résidence).

La collecte d'informations sur les langues maternelles et ethnies est effectuée, mais est-ce que cela est toujours pertinent ? (cf. individus moins marqués par les référents linguistiques ou ethniques + déconnexion entre ethnie et langue réellement parlée).

Évolution associée des questions :

- 1) « *Quelle est la langue principale parlée dans votre ménage ?* »
- 2) « *Quelle est la langue que vous parlez principalement ?* » (individu)

[3. Méthodes] Quelles informations sont collectées ?

France : questionnaires et variables disponibles (1/4)

D'abord sur les « logements/ménages » (4 pages) : environ 15 questions sur les logements (taille, ancienneté...) et la composition du ménage (= même logement de résidence)

Caractéristiques et confort du logement

1 Type de logement :

- Maison
- Appartement
- Logement-foyer
- Chambre d'hôtel
- Habitation de fortune
- Pièce indépendante ayant sa propre entrée...

2 Quelle est l'année d'achèvement de la construction de la maison ou de l'immeuble ?

Si les différentes parties ne sont pas de la même époque, indiquer l'année d'achèvement de la partie habitée la plus importante.

- Avant 1919
- De 1919 à 1945
- De 1946 à 1970
- De 1971 à 1990
- De 1991 à 2005
- 2006 ou après

Dans ce cas, précisez l'année

3 Ce logement est-il desservi par un ascenseur ? Oui Non

4 Combien de pièces d'habitation compte ce logement ?

Comptez les pièces d'habitation telles que salle à manger, séjour, salon, chambre, etc., quelle que soit leur surface.

Ne comptez pas la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 6 m², ni les pièces à usage exclusivement professionnel (cabin de cabine de médecin, etc.)

5 Quelle est la surface de ce logement ?

Tenez compte de toutes les pièces : salon, séjour, chambre, salle de bains, WC, etc.

Ne comptez pas les pièces telles que salle de bain, bureau, WC, etc., ni les pièces à usage exclusivement professionnel (cabin de cabine de médecin, etc.)

- Moins de 30 m²
- De 30 à moins de 40 m²
- De 40 à moins de 60 m²
- De 60 à moins de 80 m²
- De 80 à moins de 100 m²
- De 100 à moins de 120 m²
- 120 m² ou plus

6 Êtes-vous :

- propriétaire de ce logement y compris en accession, en colocation ou par location de logement par secteur ?
- locataire ou sous-locataire du logement, loué vide ?
- locataire ou sous-locataire du logement ou de la chambre, louée(m) meublée(s) ?
- logé(e) gratuitement par exemple par des parents, des amis ou votre employeur y compris les personnes occupant un logement qu'elles ont vendu en viager ?

Recensement de la population - 2021

Feuille de logement - Résidence principale

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le chef de famille
Le titulaire

1 Votre réponse est importante

Les enquêtes de recensement de la population sont réalisées chaque année auprès d'une partie de la population. Cette année, vous êtes concerné(e). Les acteurs de la vie économique et sociale disposent désormais tous les ans d'une information récente sur la population et les logements.

Parce que mieux connaître les évolutions de la société française est utile à tous, votre participation est essentielle. Merci.

2 Vos réponses sont confidentielles

Vos réponses sont destinées à l'élaboration de statistiques ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernières informations sont néanmoins nécessaires pour vérifier que les logements et les personnes ne sont comptés qu'une fois et une seule, et pour assurer la qualité des statistiques produites.

3 Comment remplir les questionnaires ?

Commencez par ce document. Puis remplissez un bulletin individuel pour chacun des habitants permanents du logement.

Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, merci d'écrire au stylo à bille noir ou bleu.

N'utilisez pas de crayon ni papier, ni de blanc correcteur.

Repondez aux questions :

- cochez la case qui convient ou notez un chiffre par case
- écrivez très lisiblement

Ne rayez pas les autres cases, même si vous n'êtes pas concerné(e) par la question.

Ne pliez pas les questionnaires.

Commencez ici

Nom de l'occupant principal(s) :

Localisation du logement

Nom de la commune :

Code postal :

Commune (d'arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille) :

Continuez pages 2, 3 et 4

Personnes vivant habituellement dans le logement

A Habitants permanents du logement : personnes qui vivent dans ce logement la plus grande partie de l'année

Inscrivez les personnes qui vivent dans ce logement la plus grande partie de l'année, y compris :

- les nourrissons même encore à la maternité ;
- les personnes temporairement absentes ;
- les sous-locataires et colocalitaires ;
- les enfants qui habitent également chez un autre parent à la suite d'une séparation ou d'un divorce et qui vivent dans ce logement : plus de la moitié du temps, ou la moitié du temps et y ont passé la nuit du début du recensement, soit du mercredi 20 au jeudi 21 janvier. Ne vous oublier pas vous-même.

Inscrivez également les :

- enfants mineurs âgés ailleurs pour leurs études dont ce logement est la résidence familiale ;
- comptes éligibles pour raisons professionnelles ;
- personnes majeures qui habitent ici pour leurs études ;
- personnes présentes dans ce logement et qui n'ont pas de résidence habituelle ailleurs ;
- employés de maison, salariés et jeunes au pair qui habitent ici.

N'inscrivez pas les personnes listées dans les autres tableaux ci-dessous.

Numéro de la personne	Nom	Prénom	Sexe (M/F)	Année de naissance (AAAA)	Pour chacune des personnes vivant dans ce logement, renseignez le numéro de la personne ayant l'un des liens de parenté suivants avec elle		Si l'enfant habite aussi chez son autre parent à la suite d'une séparation ou d'un divorce, vit-il ici plus de la moitié du temps ?
					Son conjoint (mariage, pacte, concubinage ou union libre)	Son ou ses parents (mères, pères, beaux ou grands-parents de l'état civil)	
1			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Le conjoint de la personne 1 est la personne n° <input type="text"/>	Le ou les parents de la personne 1 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Le conjoint de la personne 2 est la personne n° <input type="text"/>	Le ou les parents de la personne 2 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
3			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Le conjoint de la personne 3 est la personne n° <input type="text"/>	Le ou les parents de la personne 3 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
4			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Le conjoint de la personne 4 est la personne n° <input type="text"/>	Le ou les parents de la personne 4 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
5			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Le conjoint de la personne 5 est la personne n° <input type="text"/>	Le ou les parents de la personne 5 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
6			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Le conjoint de la personne 6 est la personne n° <input type="text"/>	Le ou les parents de la personne 6 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
7			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Le conjoint de la personne 7 est la personne n° <input type="text"/>	Le ou les parents de la personne 7 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
8			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Le conjoint de la personne 8 est la personne n° <input type="text"/>	Le ou les parents de la personne 8 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

S'il y a plus de 8 habitants permanents, indiquez le nombre de personnes supplémentaires et remplissez un bulletin individuel pour chacune.

B Enfants vivant chez leur autre parent la plus grande partie de l'année à la suite d'une séparation ou d'un divorce

Inscrivez ici les enfants qui vivent dans le logement de l'autre parent :

- plus de la moitié du temps ;
- ou la moitié du temps et ont passé la nuit du début du recensement dans le logement de l'autre parent, soit du mercredi 20 au jeudi 21 janvier.

Merci de ne rien inscrire dans la partie hachurée.

Numéro de la personne	Nom	Prénom	Sexe (M/F)	Année de naissance (AAAA)	Parmi les habitants permanents numérotés de 1 à 8, Sa mère ou son père (ou ses deux parents de l'état civil) vit-il aussi chez son autre parent plus de la moitié du temps ?	
					La mère ou le père de la personne 9 est la personne n° <input type="text"/>	La mère ou le père de la personne 10 est la personne n° <input type="text"/>
9			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
10			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
11			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

C Enfants majeurs logés ailleurs pour leurs études

Enfants majeurs habitant un autre logement pour leurs études (chambre en ville, logement indépendant, résidence universitaire, Internet, etc.) et qui reviennent vivre ici pour les vacances ou les week-ends par exemple.

Merci de ne rien inscrire dans la partie hachurée.

Numéro de la personne	Nom	Prénom	Sexe (M/F)	Année de naissance (AAAA)	Parmi les habitants permanents numérotés de 1 à 8, Son ou ses parents (mères, pères, beaux ou grands-parents de l'état civil) vit-il aussi dans une autre commune (ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille) que celle de ce logement ?	
					Le ou les parents de la personne 12 sont les personnes n° <input type="text"/> et n° <input type="text"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
12			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
13			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

D Autres situations

Numéro de la personne	Nom	Prénom	Sexe (M/F)	Année de naissance (AAAA)	Parmi les habitants permanents numérotés de 1 à 8, Son conjoint (mariage, pacte, concubinage ou union libre) est-il la personne n° <input type="text"/>	
					Le conjoint de la personne 14 est la personne n° <input type="text"/>	Merci de ne rien inscrire dans la partie hachurée.
14			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
15			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
16			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Source : Insee, documents du recensement de la population ([lien](#))

[3. Méthodes] Quelles informations sont collectées ?

France : questionnaires et variables disponibles (2/4)

Ensuite sur les « individus » qui habitent dans les logements (2 pages) : environ 25 questions, sur l'âge, le sexe, le diplôme, la situation familiale...
 ...dont 4 localisations géographiques :
 commune de résidence actuelle
 commune de résidence antérieure
 commune de naissance
 commune de travail ou de scolarisation (si la personnes est concernée)

Recensement de la population - 2021
 Bulletin individuel

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN

Nom : _____
 Prénom : _____
 Adresse : _____

Commune : 97 300

1 Sexe Masculin 1 Féminin 2

2 Date et lieu de naissance
 Né(e) le : jour _____ mois _____ année _____
 à : _____
 commune (ou arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) _____
 département : n° DOM _____ pays pour l'étranger, territoire pour les COM _____

3 Si vous êtes né(e) à l'étranger, en quelle année êtes-vous arrivé(e) en France ? _____

4 Quelle est votre nationalité ?
 • Française
 - Vous êtes né(e) français(e) 1
 - Vous êtes devenu(e) français(e) (par exemple : par naturalisation, par mariage, à votre majorité) 2
 Indiquez votre nationalité à la naissance : _____
 • Étrangère 3
 Indiquez votre nationalité : _____

5 Êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d'enseignement pour l'année scolaire en cours ?
 Oui 1 Non 2
 Si oui, où est situé cet établissement d'enseignement ?
 • Dans la commune où vous résidez (ou dans le même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 1
 • Dans une autre commune (ou dans un autre arrondissement) 2
 Indiquez cette autre commune : _____

6 Où habitez-vous le 1^{er} janvier 2020 ?
 Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.
 • Dans le même logement que maintenant 1
 • Dans un autre logement de la même commune (ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 2
 • Dans une autre commune (ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) 3
 Indiquez cette autre commune : _____

7 La suite du questionnaire s'adresse aux personnes de 14 ans ou plus.

8 Vivez-vous en couple ? Oui 1 Non 2

9 Êtes-vous ?
 • Marié(e) 1 • Pacsé(e) 2
 • En concubinage ou union libre 3
 • Veuf(ve) 4 • Divorcé(e) 5
 • Célibataire 6

10 Quels diplômes avez-vous ?
 • Vous n'avez jamais allé à l'école ou vous l'avez quitté avant la 1^{re} année primaire 01
 • Aucun diplôme de scolarité interrompue à la fin de l'école obligatoire 02
 • Aucun diplôme et scolarité jusqu'à la fin de l'école obligatoire 03
 • Certificat d'études primaires 11
 • Brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB 12
 • CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent 13
 • Baccalauréat général ou technologique, brevet professionnel, de technicien ou d'enseignement, diplôme équivalent 14
 • BTS, DUT, Deug, DEUST, diplôme de la santé ou du social de niveau bac+2, diplôme équivalent 16
 • Licence, licence pro, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 17
 • Master, DEA, DESS, diplôme grande école niveau bac+5, doctorat de santé 18
 • Doctorat de recherche (hors santé) 19

11 Quelle est votre situation principale ?
 Ne cochez qu'une seule case
 • Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide d'une personne dans son travail) 1
 • Apprentissage sous contrat ou en stage rémunéré 2
 • Études (élève, étudiant ou en stage non rémunéré) 3
 • Chômage (inscrit ou non au pôle emploi) 4
 • Retraite ou préretraite (ancien salarié ou ancien indépendant) 5
 • Femme ou homme au foyer 6
 • Autre situation 7

12 Travaillez-vous actuellement ?
 Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ».
 Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».
 • Oui 1
 • Non 2

24 Êtes-vous :
 • Indépendant ou à votre compte ? 1
 • chef d'entreprise salarié, PDG, gérant(e) minoritaire de SARL ? 2
 • salarié(e) ? 3
 • Vous aidez une personne dans son travail sans être rémunéré(e) 4

25 Si vous êtes à votre compte ou chef d'entreprise, combien de salariés employez-vous ?
 Aucun 1 1 à 9 2 10 ou plus 3

26 Si vous n'êtes pas salarié, quelle est votre profession ?
 Soyez précis. Par exemple : « FLEURISTE » (et non « COMMERÇANT »).

27 La suite du questionnaire s'adresse aux salariés.

28 Quel est votre type de contrat ou d'emploi ?
 • Emploi salarié de durée CDI (contrat à durée indéterminée), poste de fonction publique 1
 • Contrat à durée déterminée de professionnalisation 2
 • Poste par intérim 3
 • Stage rémunéré en entreprise 4
 • Emploi de contrat unique d'insertion, d'initiative employeur, de logement dans l'emploi, avenir, etc. 5
 • Autre emploi à durée limitée, CDD (contrat à durée déterminée), contrat court, saisonnier, vacataire, etc. 6

29 Dans votre emploi, êtes-vous :
 • Mécanicien, ouvrier spécialisé 1
 • ouvrier qualifié ou hautement qualifié, technicien d'atelier 2
 • technicien (non cadre) 3
 • agent de catégorie B de la fonction publique 4
 • agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VIP 5
 • agent de catégorie A de la fonction publique 6
 • ingénieur, cadre d'entreprise 7
 • agent de catégorie C de la fonction publique 8
 • employé (par exemple : de bureau, de commerce, de la restauration, de maison) 9

30 Quelle est votre profession principale ?
 Soyez précis. Par exemple : « AGENT D'ENTRETIEN » (et non « EMPLOYÉ »), « RESPONSABLE SERVICE CLIENTELE » (et non « CADRE »). Si vous êtes agent de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, indiquez votre grade (coops, catégorie, etc.).

31 Dans votre emploi, quelle est votre fonction principale ?
 • Production, exploitation, chantier 1
 • Installation, réparation, maintenance 2
 • Gestion, comptabilité 3
 • Études, recherche 4
 • Autre : commerciale, secrétariat, logistique, etc. 5

1300000001

Merci pour votre participation

Source : Insee, documents du recensement de la population ([lien](#))

[3. Méthodes] Quelles informations sont collectées ?

France : questionnaires et variables disponibles (3/4)

« Cas particuliers » : exemple du débat sur les statistiques ethniques

TRIBUNE

La statistique, piège ethnique, par Alain Blum, France Guérin-Pace et Hervé Le Bras

Le Monde

La réalité du racisme ne justifie pas des enquêtes qui intègrent des questions sur la couleur de peau.

Publié le 09 novembre 2007 à 14h33, mis à jour le 09 novembre 2007 à 15h36 | Lecture 5 min.

Diviser pour unir?

France, Russie, Brésil, États-Unis
face aux comptages ethniques

MICHEL WIEVIORKA
HERVÉ LE BRAS
REBECCA LEMOS IGREJA
FRANCE GUÉRIN-PACE
ELENA FILIPPOVA

interventions

Éditions

Sources : Le Monde,
8 novembre 2007 ([lien](#)) ;
University of Virginia ([lien](#))

Exploitation cartographique sur les « races » déclarées dans le recensement 2010 aux États-Unis

[3. Méthodes] Quelles informations sont collectées ?

France : questionnaires et variables disponibles (3/4)

« Cas particuliers » : exemple du débat sur les statistiques ethniques

L'exemple français vraiment sans statistiques ethniques ?

Nouvelle-Calédonie : population totale selon la communauté d'appartenance de 2009 à 2019

Oui, la statistique publique produit des statistiques ethniques
Panorama d'une pratique ancienne, encadrée et évolutive

Temps de lecture : 16 minutes
 Sylvie Le Minez, direction des Statistiques démographiques et sociales, Insee

[Le blog de l'Insee](#)

Communauté d'appartenance déclarée	2009		2014		2019	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Kanak	99 078	40,3	104 958	39,1	111 856	41,2
Européenne	71 721	29,2	73 199	27,2	65 488	24,1
Plusieurs communautés*	20 398	8,3	23 007	8,6	30 758	11,3
Wallisienne, Futunienne	21 262	8,7	21 926	8,2	22 520	8,3
Autre communauté**	18 077	7,4	19 146	7,1	20 486	7,5
Non déclarée	15 044	6,1	26 531	9,9	20 299	7,5
Ensemble	245 580	100,0	268 767	100,0	271 407	100,0

* : y compris Métais

** : Indonésienne, Ni-Vanuatu, Tahitienne, Vietnamienne ou Autre

Sources : Insee-Isee, recensement de la population

Unités : Nbre, %

Sources :
 Blog de l'Insee ([lien](#)) ;
 Alexandra Monot, journée AGF ([lien](#))

[3. Méthodes] Quelles informations sont collectées ?

En résumé :

L'unité statistique primaire d'observation est le ménage (plus ou moins bornée à l'échelle du logement selon les pays).

En général, un tableau de composition du ménage est utilisé au sein du questionnaire de recensement pour identifier les membres du ménage, puis les enquêter individuellement.

Les recensements de la population des différents pays ont en commun de collecter trois types d'informations principales :

- Sur les caractéristiques des ménages
- Sur les caractéristiques des individus au sein du ménage
- Sur les caractéristiques des habitations (ou logements)

4) [Enjeux-usages-défis] Quelles pratiques actuelles et futures autour du recensement de la population ?

Des **enjeux-usages-défis méthodologiques**
nombreux et qui évoluent dans le temps

Le recensement de la population, une source statistique de référence
aux nombreux **enjeux-usages-défis sociaux et politiques**

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Collecte] Réussir à recenser les **pays les plus peuplés** (ex. Pakistan) :

Le Pakistan lance un titanesque recensement de sa population sous haute sécurité

Les résultats de cette opération, la première depuis dix-neuf ans, permettront de redéfinir le poids démographique, et donc politique, de chaque province.

Par Julien Bouissou (New Delhi, correspondant régional)

Le Monde

Publié le 17 mars 2017 à 11h10, mis à jour le 17 mars 2017 à 11h10 · 🕒 Lecture 3 min.

Pakistan : un pays de plus de 200 millions d'habitants en retard dans la transition démographique

Anne Goujon*, Asif Wazir** et Nicholas Gailey*

Le dernier recensement du Pakistan a été une surprise, révélant une population plus nombreuse que prévu. La fécondité, encore élevée, alimente une croissance démographique soutenue dans un pays qui est le cinquième le plus peuplé du monde. Anne Goujon, Asif Wazir et Nicholas Gailey décrivent les évolutions démographiques des trois dernières décennies au Pakistan et expliquent les raisons de la lenteur de la transition démographique dans ce pays.

Sources :

Le Monde, 17 mars 2017 ([lien](#)) ;

Ined, 2020, Populations et sociétés ([lien](#))

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Collecte] Réussir à recenser les **pays les plus peuplés** (ex. Indonésie) :

Recensement
décennal

Dernier
recensement
en 2020 :
272 millions d'habitants

Collecte en 2020
partiellement
en ligne / par internet.

Source : lepetitjournal.com
([lien](#))

Jakarta — Actualité

Indonésie - Recensement 2020 : les chiffres clés

L'agence de statistiques indonésienne Badan Pusat Statistik (BPS) a publié en janvier le dernier recensement de la population indonésienne.

Le recensement de 2020 est le septième recensement mené par le gouvernement indonésien, après ceux de 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, et 2010. Pour la première fois, le recensement a été effectué en partie à l'aide de la collecte d'informations en ligne.

Les plus récents

Détaxe ! Adoptez les bons réflexes pour économiser de l'argent

Salim, le plus français des peintres indonésiens

Bali, le 12 juillet - Panji Semirang, un récit initiatique balinais

France 5 - L'émission "Des trains pas comme les autres" en Indonésie

Trousse à pharmacie, les indispensables en Indonésie

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Collecte]

Moderniser et **améliorer le recueil des données par le numérique ?**

France :

Collecte possible et « encouragée » par internet depuis 2015

Désormais plus de 60% des répondants (*cf.* enquête annuelle de recensement 2019)

Bénin :

La récolte par internet n'est pas possible à cause du taux très élevé d'analphabétisme, de la faible couverture nationale du réseau et de sa faiblesse ou instabilité.

En conséquence, le mode de recueil des données demeure l'enquête en face à face pour aussi essayer d'améliorer la fiabilité des réponses !

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Collecte]

Moderniser et **améliorer le recueil des données par le numérique ?**

Pays africains (notamment) :

Un recours de plus en plus systématique aux tablettes numériques pour faciliter la collecte (hors ligne)

Exemple du Togo

Une utilisation croissante de logiciels internationaux pour la collecte et le stockage des données.

Exemple de KoboToolbox au Burkina Faso pour le RGPH 2022 (environ 20 millions d'habitants)

 KoboToolbox

5ème RGPH : Le numérique comme fer de lance de ce 5ème Recensement général

Publié il y a 9 mois au 29 septembre 2022
Par Agbe Oli

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Autres sources]

Un outil toujours précieux **pour produire d'autres sources** statistiques publiques ?

En général, le recensement de la population est utilisé pour la constitution des bases de sondage de différentes enquêtes spécifiques nationales ou locales.

Bénin (exemple) :

utilisation des zones de dénombrement (ZD) du RGPH 2013 pour le tirage de l'échantillon de l'Enquête Démographique et de Santé 2017-2018 (EDSB-V)

République du Bénin

Cinquième
Enquête
Démographique
et de Santé

2017-2018

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Autres sources]

Un outil toujours précieux **pour produire d'autres sources** statistiques publiques ?

En général, le recensement de la population est utilisé pour la constitution des bases de sondage de différentes enquêtes spécifiques nationales ou locales.

France (exemple) :

Jusqu'aux années 2000, l'INSEE utilisait le recensement de la population comme base de sondage principale pour la réalisation des enquêtes ménages.

Désormais, l'INSEE utilise surtout les fichiers fiscaux pour plusieurs raisons : la méthode du recensement de la population est désormais annuelle et par sondage, la meilleure régularité temporelle des sources fiscales par ailleurs « exhaustives »... ; pour aller plus loin : [lien](#))

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Autres sources]

Un outil toujours précieux **pour évaluer la qualité d'autres sources** statistiques publiques ?

L'un des usages courants des recensements de la population consiste en leur articulation avec d'autres sources de données en vue d'apprécier la qualité des données produites par ces sources nationales ou locales.

Bénin (exemple) : le RGPH permet de contrôler épisodiquement le bon fonctionnement d'autres sources publiques comme l'état civil.

France (exemple) : mais le recensement peut s'avérer limité et inadapté (à court terme) comme pendant la période COVID pour évaluer l'évolution des mobilités résidentielles

PIXELS • CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19

Partage

Confinement : plus d'un million de Franciliens ont quitté la région parisienne en une semaine

Selon une analyse statistique réalisée par Orange à partir des données de ses abonnés téléphoniques, 17 % des habitants de la métropole du Grand Paris ont quitté la région entre le 13 et le 20 mars.

(cf. utilisation de données de téléphone mobile, source : Le Monde, 26 mars 2020 ([lien](#)))

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Indicateurs]

Le recensement, une source de référence **pour produire trois types d'indicateurs statistiques** :

a) Pour mesurer l'état de la population au moment de réalisation du recensement :

Effectifs des individus, des ménages, des habitations/logements...

...et leurs caractéristiques (âge, situation familiale, type de logement, etc)

Principaux indicateurs associés :

Densité de la population et structure du peuplement à plusieurs échelles spatiales

Structure de la population selon le sexe (sex-ratio, taux de masculinité ou féminité) ou l'âge (taux de dépendance)

Taux d'activité et caractéristiques des emplois

...

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Indicateurs]

Le recensement, une source de référence **pour produire trois types d'indicateurs statistiques** :

b) Pour mesurer la dynamique inter-censitaire de la population (entre deux recensements) :

Evolution des individus, des ménages, des habitations/logements...

...et de leurs caractéristiques (âge, situation familiale, type de logement, etc)

Principaux indicateurs associés :

Accroissement général de la population

Dynamiques naturelles (avec l'utilisation de données d'état civil selon les pays)

Dynamiques migratoires (immigration, émigration, etc)

Vieillesse ou rajeunissement de la population

...

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Indicateurs]

Le recensement, une source de référence **pour produire trois types d'indicateurs statistiques** :

c) Pour estimer les évolutions de population à venir (projections) :

Evolution probable des individus/ménages et de leurs caractéristiques

Principaux indicateurs associés :

Effectifs perspectifs de la population, des naissances, des décès...

*Evolution de la structure de la population et des catégories d'âge
(cf. enjeu d'évaluation par exemple du nombre d'élèves et d'étudiants :
nombre d'enseignants, de salles de classe... ; carte scolaire)*

*Evolution de populations cibles pour certaines maladies
(cf. personnels soignants, infrastructures nécessaires... ; carte sanitaire)*

...

4. Enjeux-usages-défis méthodologiques : collecte, autres sources, indicateurs

[Indicateurs]

Adapter les questionnaires aux évolutions de société

Bénin (exemple) : amélioration de la mesure des mobilités résidentielles (désormais comptées au cours des 6 derniers mois)

France (exemple) : intégration du vélo comme moyen de transport spécifique pour aller travailler depuis 2015

Canada (exemple) :
 introduction d'une double question sur le sexe des individus au recensement 2019
 (cf. sexe à la naissance et sexe déclaré au moment du recensement)

Sexe à la naissance	Pourcentage
Féminin	50,7
Masculin	49,3
Total	100,0

Source : Test du recensement de 2019.

Genre	Pourcentage
Féminin	50,64
Masculin	49,29
Non binaire	0,07
Total	100,00

Source : Test du recensement de 2019.

4. Enjeux-usages-défis sociaux et politiques : gouverner, contrôler, boycotter

[Gouverner]

Le recensement, **un outil indispensable à la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques**

Bénin (et pays africains, exemples) :

Identification générale des besoins

Ciblage des problèmes et des défis de développement

Évaluation les options possibles de politique et de planification du développement

Élaboration et mise en œuvre des politiques de planification des naissances, d'expansion des territoires ou de développement socio-économique

Contrôle et administration de toutes les composantes de la population et du territoire

Recrutement dans l'armée (historiquement)

Réalisation des projets de développement (historiquement)

Paiement des taxes civiques et autres impôts

Établissement des listes électorales et organisation des élections

...

4. Enjeux-usages-défis sociaux et politiques : gouverner, contrôler, boycotter

[Gouverner]

Le recensement, un outil indispensable à la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques

France :

de multiples utilisations... →

...comme par exemple l'établissement annuel de la population légale de chaque commune au 1er janvier, pour notamment calculer la dotation financière de l'État.

Source : <https://www.le-recensement-et-moi.fr/>

4. Enjeux-usages-défis sociaux et politiques : gouverner, contrôler, boycotter

[Contrôler]

Les résultats du recensement, enjeux de pouvoir et « opportunités » de contrôle

Des liens notamment avec les élections (plus ou moins étroits selon les pays).

Bénin (et autres pays) :

Avant les élections, des tentatives fréquentes de faire du recensement un outil de vérification des listes électorales.

Des protestations régulières des politiciens locaux sur les effectifs d'électeurs dans leur circonscription au regard des résultats du recensement.

France :

Des protestations nombreuses en période de redécoupage électoral - par exemple, pour les circonscriptions législatives en 2010 - de la définition des nouveaux périmètres en termes d'effectifs de population/d'électeurs ou de caractéristiques des populations.

4. Enjeux-usages-défis sociaux et politiques : gouverner, contrôler, boycotter

[Contrôler]

Les résultats du recensement, enjeux de pouvoir et « opportunités » de contrôle

Si disponibles en accès libre, des outils possibles d'argumentation pour la société civile

France (exemple) :

« *Le chercheur et le militant* »

« *L'INSEE venant tout juste de livrer pour la première fois une grille de population de haute résolution ventilée par communes, je me suis livré avec le plus grand bonheur scientifique qui soit à l'établissement d'une évaluation du nombre d'habitants par commune en fonction de la distance à la centrale d'enrobés à chaud.* »

Figure 1 : Distribution des populations habitantes autour de la centrale

Source : Claude Grasland, 2012, *Métropolitiques* ([lien](#))

4. Enjeux-usages-défis sociaux et politiques : gouverner, contrôler, boycotter

[« Ouverture » : **Boycotter**]

En tant qu'enquête publique de référence, **le refus de répondre au recensement de la population peut aussi avoir une portée politique.**

Bénin (exemple) :

boycotter le recensement pour penser éviter de payer des impôts...

Côte d'Ivoire (exemple) :

boycotter le recensement pour s'opposer politiquement...

TV5
MONDE

4. Enjeux-usages-défis sociaux et politiques : gouverner, contrôler, boycotter

[« Ouverture » : **Boycotter**]

En tant qu'enquête publique de référence, **le refus de répondre au recensement de la population peut aussi avoir une portée politique.**

France (exemple) :

boycotter le recensement pour s'opposer à des projets d'aménagement...

boycotter le recensement pour s'opposer à l'absence de question sur la langue parlée

(cf. langue régionale bretonne)...

Le Télégramme

Recensement de la population. Le collectif Aïta appelle au boycott

Le 19 janvier 2015 à 12h02, modifié le 19 janvier 2015 à 12h25

Les membres du collectif Aïta, qui militent en faveur de la langue bretonne, veulent boycotter le recensement national de la population qui a commencé jeudi dernier et qui continuera jusqu'au 14 février.

Exercices : applications avec R/R Studio et IPUMS International

En trois parties :

1) **Importations**

de données (exemple du RGPH 2013 du Bénin)

2) **Préparation de données** structurelles de population et migratoires de flux (exemple du RGPH 2013 du Bénin)

3) **Calculs d'indicateurs** sur les densités de population, taux d'urbanisation, sex-ratio, soldes migratoires... (exemple des pays africains IPUMS + France)